

**БАБОЧКИ УСТЮРТСКОГО ПЛАТО В КАРАКАЛПАКСТАНЕ
(LEPIDOPTERA): ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ В АРИДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ**

Барлыкбаев Б.Р., Жугинисов Т.И., Нуримов Б.Ж.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744871>

Аннотация: В статье представлены результаты полевых исследований, выполненных на плато Устюрт в Республике Каракалпакстан в период с апреля по июнь 2025 года, с целью анализа видового разнообразия чешуекрылых (Lepidoptera) и оценки их вклада в экосистемы. В ходе экспедиций было идентифицировано 8 видов, которые выполняют ключевые функции как опылители, фитофаги и индикаторы здоровья аридных биотопов.

Ключевые слова: *Lepidoptera, Устюртское плато, Каракалпакстан, биоразнообразие, экология, биоиндикация, аридные экосистемы.*

Abstract: *The article presents the results of field studies conducted on the Ustyurt Plateau in the Republic of Karakalpakstan from April to June 2025, aimed at analyzing the species diversity of Lepidoptera and evaluating their contribution to ecosystems. During the expeditions, 8 species were identified that perform key functions as pollinators, phytophages, and indicators of the health of arid biotopes.*

Keywords: *Lepidoptera, Ustyurt Plateau, Karakalpakstan, biodiversity, ecology, bioindication, arid ecosystems.*

Устюртское плато представляет собой обширную аридную зону на стыке Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, с характерными экстремальными условиями: высокими температурами, минимальными осадками и солончаковыми почвами. Южная часть плато в Каракалпакстане выделяется как один из ключевых очагов биоразнообразия пустынных ландшафтов Центральной Азии.[1] Отряд чешуекрылых (Lepidoptera), объединяющий бабочек и мотыльков, играет критическую роль в этих системах как опылители, потребители растительности и маркеры экологического баланса. Тем не менее, целенаправленные исследования Lepidoptera на Устюрте остаются ограниченными — предыдущие работы фокусировались преимущественно на Хорезмском оазисе и Приаралье.[2,3]

Энтомологические исследования в Приаральском регионе Узбекистана развивались поэтапно: с 1820 по 1909 гг. (первый этап), с 1910 по 1969 гг. (второй) и с 1970 г. по настоящее время (третий). Первые упоминания о насекомых Каракалпакстана связаны с экспедицией Эверсмана в 1826 году, где были описаны термиты Устюрта. Второй этап ознаменовался созданием Туркестанской энтомологической станции в Ташкенте (1911 г.),

Каракалпакского НИИ земледелия им. Ш. Мусаева (1928 г.) и Каракалпакского объединенного НИИ (1930-е гг.), где появился отдел энтомологии. Начало инвентаризации энтомофауны Каракалпакстана положил Н.А. Воронсовский (1932–1934 гг.), выявивший свыше 150 видов насекомых, в том числе из отряда Lepidoptera.[4]

Целью настоящей работы являлось установление видового разнообразия Lepidoptera на Устюртском плато в Каракалпакстане в весенне-летний период 2025 года (апрель–июнь), оценка их экологических функций и сравнение с данными предшествующих исследований. Полученные результаты имеют практическое значение для консервации бабочек как индикаторов устойчивости пустынных экосистем.

Материалы и методы. Исследования охватывали территорию Устюртского государственного заповедника и смежные области Каракалпакстана (43°30'N – 45°00'N, 56°00'E – 59°00'E). Растительность здесь типична для полупустынь: доминируют *Artemisia* spp., *Haloxylon* spp. и эфемерные травы. Годовые осадки не превышают 150 мм, температура варьирует от –10 °С зимой до +40 °С летом.[5,6]

Сборы проводились в ключевых локациях: районе Конджик-кала, озера Судочье, заповедника Барсакельмес и дополнительно в южных предгорьях. Эти зоны отличаются вариабельностью рельефа, микроклимата и биотопов, что способствует всестороннему изучению энтомофауны.

1. Световые ловушки (адаптировано по Н.Л. Сахаровой). Применялись для привлечения ночных форм Lepidoptera с использованием УФ-ламп, активируемых от заката до рассвета. Это позволило оценить видовое богатство и ночных мотыльков.

2. Отлов сачком и ручной сбор. Использовались для захвата дневных летающих особей на растениях, с акцентом на крупных представителей.

Собранные образцы сортировались и идентифицировались в поле, с последующей верификацией в лаборатории. Фотодокументация велась камерой Canon PowerShot A640 с зум-объективом (4X 7.3–29.2 mm, 1:2.8–4.1). Морфологический анализ выполнялся на микроскопе Micromed MC-2-ZOOM. Обработка изображений — в Adobe Photoshop 7.0 [7,8].

В результате экспедиций зарегистрировано 7 видов Lepidoptera относящихся к трём семействам:

Coleophoridae Hubner, 1825 — 5 видов,

Lycaenidae Leach, 1815 — 1 вид,

Pyralidae Latreille, 1809 — 1 вид. (см. таблицу 1).

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Таблица 1.

Виды Lepidoptera, зарегистрированные на Устюртском плато (апрель–июнь 2025 года)**

№	Название вида	Растение-хозяин	Повреждаемый орган растения	Литературные данные	Наши исследования
LEPIDOPTERA LINNAEUS, 1758					
Coleophoridae Hubner, 1825					
1.	<i>Coleophora albens</i> Falkovich, 1973	+++	ЛИСТ	-	**
2.	<i>Coleophora astragalorum</i> Falkovich, 1973	+++	ЛИСТ	-	**
3.	<i>Coleophora eucoleos</i> Falkovitsh, 1973	+++	ЛИСТ	-	**
4.	<i>Coleophora singreni</i> Falkovich, 1973	+++	ЛИСТ	-	**
5.	<i>Coleophora testudo</i> Falkovitsh, 1973	+++	ЛИСТ	-	**
Lycaenidae Leach, 1815					
6.	<i>Neolycaena tengstroemi</i> Erschoff, 1874	+	ЛИСТ	-	**
Pyralidae Latreille, 1809					
7.	<i>Epischnia aspergella</i> Ragonot, 1887	+	ЛИСТ	-	**

Примечание: (+) — случайные виды; (++) — второстепенные виды; (+++) — третьестепенные виды; (++++) — массовые виды; (*) — виды, указанные по литературным данным; (***) — виды, выявленные в нашем исследовании; (—) — сведения в литературе отсутствуют.

Выводы В результате исследований, проведённых на Устюртском плато, было научно подтверждено видовое разнообразие Lepidoptera и их экологическая роль. Всего зарегистрировано 7 видов, большинство из которых относятся к семейству Coleophoridae, что указывает на их высокую степень адаптации к местной флоре. Основной вывод исследования заключается в том, что бабочки Устюртского плато имеют важное значение не только как опылители, но и как биоиндикаторы, обеспечивающие устойчивость пустынных экосистем. Поэтому необходимо дальнейшее углублённое изучение биоэкологии бабочек этого региона, проведение регулярного мониторинга видового состава и разработка стратегий их охраны. Эти меры важны не только для сохранения

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

местного биоразнообразия, но и для обеспечения устойчивого развития пустынных экосистем Средней Азии в будущем.

Список литературы:

1. Bekchanov Kh.U., Bekchanov M. Kh., Bekchanova M.Kh. The fauna of Lepidoptera Noctuoidea moths in the state biosphere reservation of the Lower Amudarya // Journal of Critical Reviews. Malaziya. 2020.- №5.- Vol 7. Issue 5. - P. 456-462.
2. Яншин А.Л., Гольденберг Л.А. Первое геолого-географическое исследование Устюрта // Сборник трудов КЮГЭ, вып 5.. «Геология и нефтегазоносность юга СССР», Ленинград – 1960, С. 428
3. Бекчанова М.Х.. Куйи Амударё округи тунлам капалакларининг (Noctuidae, Lepidoptera) биотопик таксимоти ва экологик гурухлари // Хоразм Маъmun Академияси Ахборотномаси. –Хива, 2021.- №5.– Б. 35-39.
4. Байназаров М. Материалы по вредной фауне совок (Lepidoptera Noctuidae) овоще-бахчевых культур и картофеля // Вестник ККО АН РУз.-1988.-№1.-37 с.
5. Koshkin A.V. (2015). Butterflies of the Ustyurt Plateau: species diversity and conservation aspects. Journal of Biodiversity Studies, 12(3): 75-82.
6. Efetov K.A. & Tatarinov A.G. (2008). Lepidoptera of Central Asia. Moscow: Nauka, 312 pp.
7. E.S. Duysengaliev, T.I. Juginisov, Qoraqalpog'istonda yangi invaziv tur Coleoptera, Cerambycidae Aedesthes sarta (Solsky, 1871) muylovdor qong'izining bioekologiyasi // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. - 2024. - №6/1. - с. 53-56.
8. Дуйсенгалиев Е. Современное состояние насекомых вредителей в условиях республики каракалпакстан // Форум молодых ученых. – 2021. – №. 4 (56). – С. 128-130